

Index der Internetquellen zur Masterarbeit:

Große Sprachmodelle als Grundlage adaptiver Workflows für die automatische Textanalyse in den digitalen Geisteswissenschaften

Der Index verweist auf die Websites der verwendeten Tools, Entwicklerseiten und vergleichbare Online-Ressourcen und ist ebenfalls unter folgendem Zenodo-Link abrufbar: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15581980>.

Das zugehörige GitHub-Repository ist unter dem nachstehenden Link einsehbar: <https://github.com/pahaul/llm-textanalysis-dh>

Kennung		Abrufdatum
Q01	Ollama Modelle: https://ollama.com/search	02.07.2025
Q02	Huggingface Llama-3.1-8B-Instruct: https://huggingface.co/meta-llama/Llama-3.1-8B-Instruct	02.07.2025
Q03	Ollama Python-Bibliothek: https://github.com/ollama/ollama-python	02.07.2025
Q04	Llama Quantisierung: https://www.llama.com/docs/how-to-guides/quantization/#:~:text=Quantization%20is%20a,loss%20of%20precision	02.07.2025
Q05	Ollama Llama 3.2 3B: https://ollama.com/library/llama3.2#:~:text=The%20Meta%20Llama%203.2%20collection%20of%20multilingual%20large%20language%20models%20(LLMs)%20is%20a%20collection%20of%20pretrained%20and%20instruction%20tuned%20generative%20models%20in%201B%20and%203B%20siz	02.07.2025
Q06	Ollama DeepSeek -R1 8B: https://ollama.com/library/deepseek-r1#:~:text=The%20Llama%208B%20distilled%20model%20is%20derived%20from%20Llama3.1%20D8B%20DBase%20and%20is%20originally%20licensed%20under%20llama3.1%20license	02.07.2025
Q07	Ollama Llama 3.1 8B: https://ollama.com/library/llama3.1#:~:text=The%20upgraded%20versions%20of%20the%208B%20and%2070B%20models%20are%20multilingual	02.07.2025
Q08	Ollama Gemma 3: https://ollama.com/library/gemma3#:~:text=Gemma%20is%20a%20lightweight%2C%20family%20of%20models%20from%20Google%20built%20on%20Gemini%20technology.%20The%20Gemma%203%20models%20are%20multimodal—processing%20text%20and%20images—and%20feature%20a%20128K%20	02.07.2025
Q09	GitHub Qwen2.5-VL: https://github.com/QwenLM/Qwen2.5-VL?tab=readme-ov-file#:~:text=Powerful%20Document%20Parsing%20Capabilities:%20Upgrade%20text%20recognition%20to%20omnidocument%20parsing%2C%20excelling%20in%20processing%20multi%20scene%2C%20multilingual%2C%20and%20variou	02.07.2025

Q10	Ollama Modelfile und Template: https://github.com/ollama/ollama/blob/main/docs/modelfile.md	02.07.2025
Q11	Llama Prompt Template: https://www.llama.com/docs/model-cards-and-prompt-formats/llama3_1/#:~:text=Supported%20Roles,and%20user%20prompt s.	02.07.2025
Q12	Prompts mit DeepSeek: https://github.com/deepseek-ai/DeepSeek-R1	02.07.2025
Q13	Prompts mit Gemma: https://ai.google.dev/gemma/docs/core/prompt-structure?hl=de	02.07.2025
Q14	Strukturierte Ausgaben mit Pydantic: https://ollama.com/blog/structured-outputs#:~:text=PythonUsing%20the%20Ollama%20Python%20library%2C%20pass%20in%20the%20schema%20as%20a%20JSON%20object%20to%20the%20format%20parameter%20as%20either%20dict%20or%20use%20Pydantic%20(recommended)%20to%20seria	02.07.2025
Q15	Dinglehopper GitHub: https://github.com/qurator-spk/dinglehopper	02.07.2025
Q16	DTA Reisebericht Thunberg: https://www.deutschestextarchiv.de/book/show/thunberg_reisen02_1794	02.07.2025
Q17	Relevante Seiten des Reiseberichts: 007: https://www.deutschestextarchiv.de/book/view/thunberg_reisen02_1794?p=7 017: https://www.deutschestextarchiv.de/book/view/thunberg_reisen02_1794?p=17 019: https://www.deutschestextarchiv.de/book/view/thunberg_reisen02_1794?p=19 023: https://www.deutschestextarchiv.de/book/view/thunberg_reisen02_1794?p=23 025: https://www.deutschestextarchiv.de/book/view/thunberg_reisen02_1794?p=25 031: https://www.deutschestextarchiv.de/book/view/thunberg_reisen02_1794?p=31 035: https://www.deutschestextarchiv.de/book/view/thunberg_reisen02_1794?p=35 042: https://www.deutschestextarchiv.de/book/view/thunberg_reisen02_1794?p=42 216: https://www.deutschestextarchiv.de/book/view/thunberg_reisen02_1794?p=216 241: https://www.deutschestextarchiv.de/book/view/thunberg_reisen02_1794?p=241 250: https://www.deutschestextarchiv.de/book/view/thunberg_reisen02_1794?p=250 251: https://www.deutschestextarchiv.de/book/view/thunberg_reisen02_1794?p=251	02.07.2025
Q18	DTA Schiller <i>Die Räuber</i> : https://www.deutschestextarchiv.de/book/show/schiller_raeuber_1781	02.07.2025
Q19	Dinglehopper GitHub: https://github.com/qurator-spk/dinglehopper	02.07.2025